

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(СНИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ISSN 2181-1482

DOI JOURNAL 10.26739/2181-1482

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

ТАШКЕНТ-2023

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1482-2023-1>

Главный редактор | Chief Editor:

МАГРУПОВ АБДУЛЛА МАХМУДОВИЧ
заместитель директора – исполнительный директор
Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

Технический редактор | Technical Editor:

МАХМУДОВА ШАХНОЗА АБДУВАЛИЕВНА
Заведующий кафедрой «Общепрофессиональные
дисциплины» Филиала Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в
г. Ташкенте

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЖУРНАЛ ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ EDITORIAL BOARD OF THE JOURNAL INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

МИРСАЙТОВ МИРЗИЁД МИРОЗОДОВИЧ

кандидат технических наук,
заместитель директора по научным работам
и инновациям Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАИРОВА ДИНАРА РИМОВНА

кандидат экономических наук,
профессор кафедры
"Экономика нефти и газа" Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ) имени
И.М. Губкина в г. Ташкенте

КАДЫРБЕКОВА ДУРДОНА ХИКМАТУЛЛАЕВНА

доктор философии (PhD) по филологическим
наукам, доцент кафедры
"Иностранные языки Филиала
Российского государственного
университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ХАШАЕВ МУСЛИМ МУСАГИТОВИЧ

доктор философии (PhD), доцент
отделения «Физика, электротехника и
теплотехника» Филиала Российского
государственного университета нефти и газа
(НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

АКРАМОВ БАХШИЛЛО ШАФИЕВИЧ

кандидат технических наук, профессор
отделения разработки нефтяных, газовых
и газоконденсатных месторождений Филиала
Российского государственного университета нефти
и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

ГАФУРОВ КАМОЛ НУРИЛХАКОВИЧ

кандидат экономических наук, Заместитель
директора по учебной работе Филиала Российского
Государственного Университета нефти и газа (НИУ) им.
И.М.Губкина в г. Ташкенте

МИРСОЛИЕВА МУХАББАТХОН ТУХТАСИНОВНА

первый заместитель директора по вопросам молодёжи и
духовно-просветительской работе Филиала Российского
государственного университета нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

НУРАЛИЕВ АЛМУХАН КАЛПАКБАЕВИЧ

кандидат технических наук, доцент
Ташкентского Государственного
технического университета
имени И.А.Каримова

ГЛЕБОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

доктор технических наук,
профессор, заведующая кафедрой
Промышленной безопасности
и охраны окружающей среды
Российского государственного
университета нефти и газа
(НИУ) имени И. М. Губкина (г. Москва)

АЗИМОВ ДИЛМУРОД

доктор технических наук (DSc), профессор
Гавайского университета в Манао (США)

ЭШМАТОВ АЛИМЖОН ХАСАНОВИЧ

PhD, профессор факультета
«Математика и статистика»
Университета Толедо (США)

DESIGN-PAГEMAKER | ДИЗАЙН - ВЕРСТКА: ХУРШИД МИРЗАХМЕДОВ

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Отто О.Э., Зиямахомедова Н.Ф.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОДОРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН \ PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE HYDROGEN ECONOMY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN \ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ВОДОРОД ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....5

2. Ахмедова Ш.К.

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА \ EFFECTIVE FORMS OF INTRODUCING INNOVATIVE METHODS OF ORGANIZING AND MANAGING AN ENTERPRISE IN THE OIL AND GAS INDUSTRY OF UZBEKISTAN \ O‘ZBEKISTON NEFT-GAZ SANOA TIDA KORXONANI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISHNING INNOVATION USULLARINI YOQISHNING SAMARALI SHAKLLARI.....11

3. Махмуджонов М.М., Матякубова П.М., Кодирова Ш.А.

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ \ ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS \ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ НАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ...17

4. Вассер П.Н., Кадирбекова Д.Х.

НОВЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯЗЫКА НЕФТЕГАЗОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ \ NEW APPROACH OF LEARNING SPECIALISED LANGUAGE OF OIL AND GAS \ NEFT VA GAS SOHASI TILINI URGANISHDA YANGI YONDASHUV.....24

5. Скулкова И.Н., Абдурахманов Р.А.

МЕДИЦИНСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ МИОПИИ \ JISMONIY MASHQLAR PAYTIDA TIBBIY TAVSIYALAR VA KONTRENDIKACIYALAR VA MIYORI UCHUN BOSHQA JISMONIY MADANIYAT VOSITALARIDAN FOYDALANISH \ MEDICAL RECOMMENDATIONS AND CONTRAINDICATIONS FOR PHYSICAL EXERCISES AND THE USE OF OTHER MEANS OF PHYSICAL CULTURE IN MYOPIA.....30

6. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БУРЕНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДАВЛЕНИЕМ \ APPLICATION OF THE PRESSURE-CONTROLLED DRILLING METHOD \ BOSHQARILADIGAN BO 'ZIMLI BURG' ULLASH USULINI QO'LLASH.....34

7. Мусаева Ф.М.

ВАЖНОСТЬ АНАЛИЗА ПОТРЕБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО ВУЗА ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ \ IMPORTANCE OF NEED ANALYSIS IN CREATING TEACHING MATERIALS FOR OIL AND GAS STUDENTS \ NEFT VA GAZ UNIVERSITETI TALABALARI UCHUN O'QUV MATERIALLARINI YARATISHDA ENTIYOJ TAHLILINING AHAMIYATI.....39

8. Алимов М.А., Вохидов О.Ф.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПРИМЕСИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ФЛЮИДАХ И НАХОДЯЩЕЙСЯ В ПЛАСТЕ \ APPLICATIONS OF THE HALL SENSOR TO DETERMINE THE AMOUNT \ OF IMPURITIES IN THE OIL IN THE RESERVOIR \ N YER OSTI QATLAMLARIDA JOYLASHGAN UGLEVODORODLAR TARKIBIDAGI YOT ELEMENTLARNING MIQDORINI ANIQLASHDA HOLL DATCHIKLARIDAN FOYDALANISH.....43

9. Маджитова О.М.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ THE EFFECTIVENESS OF USING TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE CLASSROOMS FOR STUDENTS OIL AND GAS \ NEFT VA GAZ SOHASI TALABALARINING INGLIZ TILI DARSLARIDA TEXNOLOGIYADAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI.....48

10. Усманова А.А., Туймуродова Н.М.,

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И УРОВНЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS AND THE LEVEL OF COMPETENCE OF STUDENTS FOR THE OIL AND GAS INDUSTRY \ ТАЛАБАЛАРИНИНГ НЕФТ ВА ГАЗ САНОАТИ УЧУН КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРИНИ ВА МАЛАКА ДАРАЖАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ.....57

**ТЕЗИСЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "НЕФТЬ И ГАЗ -2023"**

1. Забарова Д.Т., Гуляев Д.Т.

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБСАЖЕННОГО СТВОЛА СКВАЖИНЫ \ OMPREHENSIVE ANALYSIS OF CEMENTING QUALITY CONTROL AND THE TECHNICAL CONDITION OF A CASED WELLBORE.....62

2. Омонова Ф.Б., Мамарозиков Т.У.

МАГНИТНАЯ РАЗВЕДКА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ЭТАПЕ ПОИСКОВЫХ РАБОТ \ MAGNETIC PROSPECTING AS A TOOL FOR DETECTING POTENTIAL ARCHAEOLOGICAL SITES DURING THE SEARCH PHASE.....65

3. Отажоннова Ш.Х., Мамарозиков Т.У.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ГРУППИРОВАНИЯ СЕЙСМОПРИЕМНИКОВ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ВОЛНЫ \ APPLICATION OF GEOPHONE GROUPING METHOD FOR SURFACE WAVE SUPPRESSION.....68

4. Наримов Д.Ш., Акрамов Б.Ш., Рябов С.С.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ \ CHOOSING THE OPTIMAL WAY TO OPERATE OIL PRODUCTION IN CONDITIONS OF ELECTRICITY SHORTAGE.....70

5. Добычина С.О., Рябов С.С.

ОБЗОР ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ \ OVERVIEW OF FIBER OPTIC SENSORS FOR TEMPERATURE MEASUREMENT IN THE OIL AND GAS INDUSTRY.....72

6. Рахимов С.Н., Ахмедов М.М.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ И ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ \ OPTIMIZATION OF THE ENERGY SECTOR OF UZBEKISTAN THROUGH INTRODUCING RENEWABLE ENERGY SOURCES AND THE USE OF AN INDIVIDUAL ENERGY SUPPLY SYSTEM.....74

7. Жабборов С.С., Мамаджанов Э.У.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ МИКРОСФЕР В МЕСТОРОЖДЕНИЯХ УЗБЕКИСТАНА \ THE POSSIBILITY OF USING BIOPOLYMER MICROSPHERES IN THE FIELDS OF UZBEKISTAN.....77

Махмуджонов М.М.

Ташкентский государственный технический университет, докторант

Матякубова П.М.

Ташкентский государственный технический университет, заведший кафедра, д.т.н., профессор,

Қодирова Ш.А.

Ташкентский государственный технический университет, к.т.н., профессор

АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7994288>**АННОТАЦИЯ**

Статья описывается метрологическое обеспечение физико-химических измерений, величины, используемые при физико-химических измерениях и их единицы, существующие в Республике Узбекистан методы измерений, метрологические характеристики газоанализаторов и преимущества их использования.

Ключевые слова: газоанализаторы, метрологическое обеспечение, физико-химические измерения, методика проведения измерений, допускаемая абсолютная погрешность, класс точности, функция изменения, чувствительность, порог чувствительности.

Makhmudjonov M.M.Tashkent State Technical University,
doctoral student**Matyakubova P.M.**Tashkent State Technical University,
DS, professor, Head of Department**Kodirova Sh.A.**Tashkent State Technical University,
PhD, professor**ANALYSIS OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF GAS ANALYZERS AND METROLOGICAL SUPPORT OF PHYSICAL AND CHEMICAL MEASUREMENTS****ABSTRACT**

The article describes the metrological support of physical and chemical measurements, the quantities used in physical and chemical measurements and their units, the measurement methods

existing in the Republic of Uzbekistan, the metrological characteristics of gas analyzers and the advantages of their use.

Key words: gas analyzers, metrological support, physical and chemical measurements, measurement technique, permissible absolute error, accuracy class, change function, sensitivity, sensitivity threshold.

Maxmudjonov M. M.

Toshkent davlat universiteti,
doktorant

Matyakubova P. M.

Toshkent davlat universiteti,
t.f.d., professor

Qodirova Sh.A.

Toshkent davlat universiteti,
t.f.n., professor

ФИЗИК-КИМЁВИЙ ЎЛЧАШЛАРНИНГ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНОТИ ВА ГАЗ АНАЛИЗАТОРЛАРИНИНГ МЕТРОЛОГИК ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

ANNOTATSIYA

Maqolada fizik-kimyoviy o'lchovlarning metrologik ta'minoti, fizik-kimyoviy o'lchovlarda ishlatiladigan miqdorlar va ularning birliklari, O'zbekiston Respublikasida mavjud bo'lgan o'lchash usullari, gaz analizatorlarining metrologik xususiyatlari va ulardan foydalanishning afzalliklari tasvirlangan.

Kalit so'zlar: gaz analizatorlari, metrologik ta'minot, fizik-kimyoviy o'lchovlar, o'lchov texnikasi, ruxsat etilgan mutlaq xato, aniqlik sinfi, o'zgarish funktsiyasi, sezgirlik, sezgirlik chegarasi.

Метрологик таъминот ўлчашлар бирлигини таъминлаш ва талаб этилган аниқликка эришиш учун зарур бўлган техникавий воситалар, тартиб ва қоидаларнинг, меъёрларнинг, илмий ва ташкилий асосларининг белгиланиши ва тадбиқ этилиши [1]. Метрологик таъминотнинг 4 асоси мавжуд, булар: илмий асоси; техникавий асоси; ташкилий асоси; меъерий-қонуний асоси.

Булардан келиб чиққан ҳолда физик-кимёвий ўлчашларни метрологик таъминотининг техникавий ва меъерий-ҳуқуқий асослари физик-кимёвий ўлчашларда қўлланилади. Техникавий асосга ўлчаш воситаларининг метрологик хусусиятлари тўғри келса, меъерий-ҳуқуқий асос сифатида ўлчашларни бажариш услубиётлари, метрологик назорат усуллари, бир қанча давлат стандартлари, “Метрология тўғрисида”ги қонун, Вазирлар Маҳкамаси ва тегишли вазирликларнинг қарор ва буйруқларини кўришимиз мумкин.

Физик-кимёвий катталикларни ўлчашларни ўлчаш мақсадидан, объект характеридан келиб чиққан ҳолда икки кўринишда амалга ошириш мумкин:

- сифат жиҳатдан аниқлаш;
- миқдор жиҳатдан ўлчашлар.

Ушбу ўлчаш турларига қараб ўлчаш воситаларини қўллаш ёки танланиши мумкин. Физик-кимёвий катталикларни **сифат жиҳатдан аниқлаш** деганда маълум бир жисмнинг таркибида кимёвий модданинг мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини аниқлаш учун амалга ошириладиган ўлчашлар назарда тутилади. Буларга мисол сифатида газ сигнализаторлари, индикаторлар ва хроматографик анализ олиб борадиган қурилмалар, кимёвий таҳлилларни кўришимиз мумкин. Физик-кимёвий катталикларни **миқдор жиҳатдан ўлчаш** деганда аниқланадиган компонентнинг маълум муҳит ёки предметда қанча миқдор жиҳатдан борлигини ўлчаш назарда тутилади, мисол тариқасида газ анализаторлари, фотометрлар, рН метрлар ва бошқа аналитик ўлчаш воситаларини кўришимиз мумкин.

Физик-кимёвий ўлчашларнинг метрологик таъминоти меъёрий-ҳуқуқий асоси сифатида Республикада 2023 йил 1-феврал ҳолатига кўра O'z DSt 8.016:2002 давлат стандарти асосида ишлаб чиқилган 455 та ўлчашларни бажариш услубиётлар мавжуд, уларда 250 га яқини ўлчашлар учун стандарт методикага эга бўлмаганлиги, ўлчашларни бажаришда қийинчиликлар бўлган кимёвий жараёнлар учун ишлаб чиқилган. Мавжуд ўлчашларни бажариш услубиётлар саноатни қандай соҳаларида қўлланилаётгани 1-расмдаги диаграммада кўришимиз мумкин.

1-расм. Мавжуд ўлчашларни бажариш услубиётлар саноатни қандай соҳаларида қўлланилаётганлиги.

Булардан ташқари Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 10 январдаги 21-сон қарорига 1-иловасида келтирилган Ўзбекистон Республикасида қўллашга рухсат берилган Халқаро бирликлар тизимининг катталиқ бирликлари сифатида физик-кимёвий ўлчашлар учун қўлланиладиган катталиқлар ва уларни бирликлари 1-жадвалда Ўзбекистон Республикасида қўллашга рухсат берилган халқаро катталиқлар тизимига киритилмаган катталиқ бирликлари, уларнинг номи ва белгиланиши 2-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Т/р	Катталиқлар		Катталиқлар бирликлари	
	номи	ўлчамлиги	номи	белгиланиши
1	Модда миқдори	N	Моль	mol
2	Ҳажм (сиғим)	L ³	метр куб	m ³
3	Зичлик	L ⁻³ M	килограмм тақсим метр куб	kg/m ³
4	Компонентнинг моляр концентрацияси	L ⁻³ N	моль тақсим метр куб	mol/m ³
5	Динамик қовушқоқлик	L ⁻¹ MT ⁻¹	паскаль-секунда	Pa·s
6	Иссиқлик ўтказувчанлик	LMT ⁻³ Θ ⁻¹	ватт тақсим метр-кельвин	W/(m·K)
7	Термодинамик ҳарорат	Θ	Цельсий градуси	°C
8	Ички моляр энергия	L ² MT ⁻² N ⁻¹	жоул тақсим моль	J/mol
9	Катализатор фаоллиги	NT ⁻¹	катал	kat
10	Моляр иссиқлик сиғими (энтропия)	L ² MT ⁻² Θ ⁻¹ N ⁻¹	жоул тақсим моль-кельвин	J/(mol·K)

Т/р	Ўлчамлар номи	Ўлчамлар бирликлари		
		номи	Белгиланиши	қиймати
1.	Нисбий катталиқ: нисбий зичлик; компонентнинг массавий (моляр) улуши ва бошқалар.	бирлик	1	1
		фоиз	%	$1 \cdot 10^{-2}$
		промилле	‰	$1 \cdot 10^{-3}$
		миллиондан би улуш	ppm	$1 \cdot 10^{-6}$
		миллиарддан бир улуш	ppb	$1 \cdot 10^{-9}$

Ўлчаш воситаларининг метрологик характеристикалари сифатида ўлчаш натижаларининг сифат кўрсаткичларини белгилайдиган ва уларга бевоста таъсир қилиши мумкин бўлган хусусиятлар саналади. Буларга ўлчаш воситасининг сезгирлиги, сезгирлик остонаси, ўзгариш функцияси, ўлчаш хатолиги, аниқлик синфи, ўлчаш диапазони, ишончлилиги ва бошқа хусулиятлар киради [4]. Газ анализаторларнинг техник характеристикалари аваламбор ўлчанадиган компонентларнинг миқдорига қараб белгиланади, буларда биринчи навбатда бир компонентни ёки кўп компонентни ўлчашга мўлжалланганлиги эътиборга олинади. Мисол учун **RIDGID micro CD-100 (2 а-расм)** метан, водород, пропан, этилэн, этан, гексан, изобутан, бензол, изобутан, этанол, асеталдегид, толуол, п-ксилен, метан, аммиак, водород сулфиди габи газларни аниқлашга мўлжалланган, **Хоббит-Т-Н2S (2 б-расм)** стационар газ анализатори водород сулфидни аниқлашга мўлжалланган бўлади. Албатта буларни танлаганда аниқланиши керак бўлган муҳитнинг характеридан, ўлчашлар мақсадидан ва қурилмаларни тан нархидан келиб чиққан ҳолда танланади.

2-расм. Бир компонент ва кўп компонентни ўлчашга мўлжалланган газ анализаторлари а) RIDGID micro CD-100; б) Хоббит-Т-Н2S

Яна бир муҳим характеристикадан бири бу газ анализаторларининг ўлчаш тезлиги, яъни аниқланадиган компонентларни ўлчаш учун кетадиган вақт назарда тутилади, бу вақт 10 секунддан 5 дақиқагача бўлиши мумкин. Бу вақтнинг кўп ёки кам бўлиши ўлчанадиган объект хусусиятларидан ва ўлчаш ўзгарткичларидан келиб чиқиши мумкин. Биламизки айрим турдаги ўлчаш воситаларини ўлчашларда қўллашдан олдин алоҳида ростлаш ишларини амалга ошириш керак. Газ анализаторларни ўлчашларда қўллаш жараёнида ростлаш ишларини амалга оширадиганлари ҳам мавжуд бўлиб, аксарият ҳолларда кимёвий ўлчаш ўзгарткичига эга қурилмалар буларга мисол бўла олади [2]. Мана шундай ўлчашларга қўллашдан олдинги ростлаш учун кетадиган вақт ҳам ўлчаш воситасини характерлашда қўлланилади. Ушбу вақт ишлаб чиқарувчи томонидан белгиланган фойдаланиш йўриқномада белгиланган тартиб асосида амалга оширилади, вақтнинг давомийлиги ўлчаш воситасини тури ва маркасидан келиб чиққан ҳолда 3 минутдан 10 минутгача бўлиши мумкин. Газ анализаторларнинг яна бир техник характеристикаларидан бири бу ишчи муҳитнинг ўлчаш шароити, биламизки аксарият газ анализаторлари лаборатория шароитида эмас, саноат муҳитларида ҳар хил шароитларида ишлашга тўғри келади. Ўлчашлар натижасининг

аниқлигига таъсир қилувчи бу омиллар нормал термодинамик ҳарорат, нисбий намлик ва муҳит босими ҳисобланиб, ушбу катталиклар нормал ҳолатда $t=22\pm 3$ °С, $p=65\pm 15$ %, $P=100\pm 5$ kPa бўлади, лекин ушбу нормал ҳолатдан ташқари муҳитда ҳам ўлчашлар амалга оширилади, кўпгина газ анализаторлари ишчи ҳарорати -30 °С дан $+50$ °С, муҳитнинг нисбий намлиги 25% дан 80% гача, босим эса 80 дан 115 kPa гача ўлчаш қобилиятига эга бўлади.

Газ анализаторларнинг муҳим метрологик характеристикасидан бўлган ўлчаш диапазонига тўхталадиган бўлсак, ўлчаш диапазони ўлчаш компонентидан келиб чиқиб белгиланади. Газ анализаторларни ишлаб чиқарилаётганда ишлаб чиқарувчилар томонидан ўлчаш воситасининг ўлчаш диапазони ўлчанадиган компонентнинг табиатда учраши мумкин бўлган концентрацияси, ўлчаш ўзгарткичининг имкониятларидан келиб чиққан ҳолда танланади ва ишлаб чиқаришга жорий қилинади. Мисол учун газ анализаторлар ўлчаш диапазони Кислород (O_2) 0 дан 30 % гача, Углерод оксиди (CO) 0 дан 300 ppm гача, Сероводород (H_2S) 0 дан 100 ppm, Аммиак (NH_3) 0 дан 300 ppm гача, Олтингугурт диоксиди (SO_2) 0 дан 20 ppm гача, Азот диоксиди (NO_2) 0 дан 300 ppm гача, Метан (CH_4) 0 дан 100% гача, Этан (C_2H_6) 0 дан 50% ТҚҚЧ (олов тарқалишининг куйи концентрацияси чегараси) гача ва бошқа газлар учун имкониятдан келиб чиқиб белгиланади.

Ўзгариш функцияси бу чиқиш сигналининг ўлчаш диапазони бўйлаб тақсимланиши назарда тутилади. Ўзгариш функцияси 3 турга бўлиб тадқиқ қилинади, булар индивидуал ўзгариш функцияси, ҳақиқий ўзгариш функцияси ва номинал ўзгариш функцияси [4]. Индивидуал ўзгариш функцияси маълум бир турдаги ўлчаш ўзгарткичи учун экспериментал тадқиқотлар орқали ишлаб чиқилган бўлади, ушбу белгиланган ўлчаш ўзгарткичларнинг метрологик характеристикаларида қўллаш учун ишлатилади. Ҳақиқий ўзгариш функцияси ўлчаш ўзгарткичининг кириш сигнали маълумотларини чиқиш сигнаliga ҳақиқий боғлиқлик функцияси бўлиб, маълум қонуниятлар асосида олинган эксперимент натижаларига тайинган ҳолда асосланади. Номинал ўзгариш функцияси малум бир турдаги ўлчаш ўзгарткичининг хоҳлаган экземплярдаги ўлчаш воситалари учун қўллаш мумкин бўлган функция саналади. Газ анализаторлари ўлчаш ўзгарткичининг ўзгариш функцияси бу ўзгарткичнинг ўлчаш хоссасидан келиб чиққан ҳолда аниқланади. Мисол учун кўплаб ҳолларда газ анализаторларининг оптик ўлчаш ўзгарткичларида ўзгариш функцияси чизикли, кимёвий ўлчаш ўзгарткичларида ўзгариш функцияси камаювчи ва иссиқлик ўлчаш ўзгарткичларида ўзгариш функцияси ошувчи кўринишда бўлади (3-расм).

Ўлчаш воситаларининг сезгирлиги бу ўлчаш воситасининг ташқи кириш сигнаliga нисбатан сезувчанлиги бўлиб, унинг қийматлари ўлчаш кўрсаткичини ўзгартириши билан ифодаланилади.

$$\Delta S = \lim_{\Delta Y \rightarrow 0} \Delta X / \Delta Y, \quad (1)$$

бу ерда ΔY – кириш сигналининг ўзгариши; ΔX – чиқиш сигналининг ўзгариши.

3-расм. Газ анализаторларнинг ўзгариш функцияси.

Сезгирлик остонаси ўлчаш диапазонини ўзгариш функциясига қараб тақсимланишидир. Чизикли ўзгариш функциясига эга ўлчаш воситалари учун сезгирлик остонаси қуйидаги формула орқали аниқланади [4]:

$$S = \frac{X_{\min} - X_{\max}}{N}, \quad (2)$$

бу ерда X_{\min} ва X_{\max} ўлчаш диапазонининг юқори ва қуйи чегаралари; N – ўлчаш диапазондаги мумкин бўлган чиқиш кўрсаткичлари сони.

Сезгирлик ва сезгирлик остонаси аналог газ анализаторларда қурилма имкониятидан келиб чиққан ҳолда белгиланади. Рақамли газ анализаторларда эса кўп ҳолларда сезгирлик $\Delta S=0,5$ га, сезгирлик остонаси $S=1$ бирликда ифодаланади. Кўп компонентларни аниқлашга мўлжалланган газ анализаторларида кириш катталигини чиқиш катталигига боғлиқлигини топиш учун ўлчаш диапазони коэффициенти қўлланилиши мумкин [3].

Газ анализаторларнинг натижаларини аниқлигини ифодаловчи, улар берадиган натижаларни ишончилигини баҳоловчи муҳим хусусияти бу уларнинг аниқлик классификацияси ва ўлчаш хатоликларидир. Ҳар қандай ўлчаш воситаларининг хатолиги деганда ўлчаш натижасининг ҳақиқий қийматдан оғиши назарда тутилади. Ўлчаш воситаларининг хатолиги бир қанча кўринишда бўлиши мумкин, булар:

- ҳосил бўлиш манбаларига қараб асбобий;
- ўлчаш шароитига қараб асосий ва қўшимча;
- моҳияти, тавсифлари ва баргараф этиш имкониятларига қараб тасодифий, мунтазам ва кўпол;

- ўлчанадиган катталиқни вақт бўйича ўзгариш характериға қараб статик ва динамик;
- ифодаланишиға қараб абсолют, нисбий ва келтирилган нисбий хатоликларға бўлинади.

Ўлчаш воситасининг хатолиги қурилма ишлаб чиқилганда экспериментал тадқиқотлар олиб бориш йўли билан аниқланади ва фойдаланиш йўриқномасида метрологик хусусиятлари орасида рухсат этилган абсолют хатолик (3-формула) ёки аниқлик классификацияси кўринишида келтирилади.

$$\Delta = \pm a, \text{ ёки } \Delta = \pm(a + bx), \quad (3)$$

бу ерда Δ – киришда (чиқишда) ўлчанган қиймат бирликларида ёки шартли равишда ўлчов бўлинмаларида ифодаланган рухсат этилган мутлақ асосий хатолик чегаралари; x – ўлчов воситаларининг киришидаги (чиқишидаги) ўлчанган миқдорнинг қиймати ёки шкала бўйича ҳисобланган бўлинмалар сони; a ва b – x га боғлиқ бўлмаган коэффициентлар.

Ўлчаш воситаларининг аниқлик классификацияси ўлчаш воситасининг келиб чиқиши мумкин бўлган келтирилган энг юқори нисбий хатолиги (келтирилган нисбий хатолик 4-формула)дан келиб чиққан ҳолда маълум бир турдаги ўлчаш воситалари учун белгиланган аниқлик классификацияси орасидан танланади.

$$\beta_k = \frac{\Delta}{X_N} \cdot 100\% \approx \pm p \quad (4)$$

бу ерда β_k – рухсат этилган келтирилган асосий хатолик чегараси, %; Δ – рухсат этилган асосий абсолют хатолик; X_N – Δ билан бир хил ифодаланувчи ўлчаш воситасининг номинал қиймати, p – келтирилган абстракт қиймат, қуйидаги сонлар орасидан танладанди: $1 \cdot 10^n$; $1,5 \cdot 10^n$; $(1,6 \cdot 10^n)$; $2 \cdot 10^n$; $2,5 \cdot 10^n$; $(3 \cdot 10^n)$; $4 \cdot 10^n$; $5 \cdot 10^n$; $6 \cdot 10^n$ ($n=1; 0; -1; -2$ ва ҳ.к.)

Газоанализаторларнинг аниқлик классификацияси $\{0,01; 0,02; 0,1; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5; 5; 10; 20\}$ кўринишда бўлади ва ишлаб чиқарилганда ушбу келтирилган абстракт қийматлар орасидан танланади ва ГОСТ 8.401-80 стандарт талаблари асосида ўлчаш воситалари маркировкаларида белгиланади.

Агар ўлчаш воситаси нормал шароитдан ташқи муҳитларда ҳам ўлчашларни бажариш имкони бўлса, уларнинг фойдаланиш йўриқномаларида албатта асосий хатолик ва қўшимча хатоликлар ҳақида маълумотлар келтирилган бўлади.

Ҳар қандай ўлчаш воситаларини ишлатишдан олдин уларни танлаш, фойдаланиладиган объект ҳақида маълумотга эга бўлиш керак, ўлчашлар учун талаб этиладиган аниқликни инобатга олгандан сўнг ўлчаш воситаларини танлаган мақул.

Газ анализаторларни ҳам ўлчаш учун танлаётганда биринчи навбатда ўлчанадиган муҳитда учраши мумкин бўлган компонентларни, уларнинг портлашгача бўлган хафли миқдорини инобатга олган ҳолда, ўлчаш шароитини инобатга олиб, аниқланиладиган компонентлар учун оптимал ва керакли аниқликга эриша оладиган ўлчаш ўзгарткичига эга қурилма танлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Исматуллаев П.Р., Қодирова Ш.А. Метрология асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент – 2011.
2. Горелик, Давид Ошеревич. Метрологическое обеспечение газоаналитических измерений / [Д. О. Горелик]; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т метрологии им. Д. И. Менделеева. - Москва : ВНИИКИ, 1976. - 73 с.: ил.; 21 см. - (Обзорная информация. Метрологическое обеспечение измерений / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т техн. информации, классификации и кодирования).
3. Леонид Алексеевич Конопелько. Разработка и исследование системы метрологического обеспечения газоаналитических приборов. Автореферат диссертации. 05.11.15. «Метрология и метрологическое обеспечение». Санкт-Петербург 1997 г.
4. ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.
5. РМГ 61-2010 Государственная система обеспечения единства измерений. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количественного химического анализа. Методы оценки.

ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА НЕФТИ И ГАЗА
(НИУ) ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА

ИННОВАЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТОМ 4, НОМЕР 1

INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY

VOLUME 4, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000